

অক্টোবর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য :

সমসাময়িক পাঠ

সীতারাম ইয়েচুরি

২ ০১৭ মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়ের শতবর্ষ। বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসকে তা গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। মানবসভ্যতার অগ্রগতির অভিযুক্তকে তা গুণগতভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এই যুগান্তকারী ঘটনা মার্কসবাদের সৃজনশীল বিজ্ঞানকে জোরের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, শোষণমুক্ত মানবসমাজের দিকেই যে ইতিহাসের অনিবার্য গতি তা প্রমাণ করেছিল। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার স্বাস্থ্য প্রাসঙ্গিকতা।

কার্ল মার্কসের মৃত্যুর পরপরই ১৮৮৩ সালে কমিউনিস্ট ইশতেহারের জার্মান সংস্করণে এক সাড়া জাগানো মুখবন্ধে ফ্রেডরিক এঙ্কলস লিখেছিলেন, ‘ইশতেহারে প্রবাহিত মৌলিক চিন্তা—সমস্ত ঐতিহাসিক যুগের অর্থনৈতিক উৎপাদন ও তা থেকে উৎসারিত সমাজের গঠন সেই যুগের রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির ইতিহাসের ভিত্তি তৈরি করে; সব ইতিহাসই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস (আদিম সমাজের জমির অভিন্ন মালিকানার অবসানের পর থেকে); শোষণক এবং শোষিতের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে আধিপত্যকারী এবং আধিপত্যহীনদের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস; এই সংগ্রাম এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণী (সর্বহারা) তাদের যারা শোষণ ও নিপীড়ন করছে সেই শ্রেণী (বুর্জোয়া) থেকে মুক্ত করতে পারে না একই সঙ্গে গোটা সমাজটাকেই শোষণ, নিপীড়ন এবং শ্রেণী সংগ্রাম থেকে মুক্তি না দিয়ে— এই মৌলিক চিন্তা কেবলমাত্র মার্কসেরই’।

সম্ভবত অক্টোবর বিপ্লব এই লক্ষ্যই অর্জন করেছিল: গোটা সমাজকেই শোষণ থেকে মুক্তি।

মার্কস ও মার্কসবাদের প্রতিটি ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করার দিকে এগিয়েছে অক্টোবর বিপ্লব। এই বিপ্লব দেখিয়ে দিয়েছিল মানবসভ্যতার অগ্রগতির অভিযুক্ত হলো ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী’ এই ধারণার ওপরে তৈরি সামাজিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনতন্ত্র থেকে তেমন এক ব্যবস্থার দিকে যাওয়া যার নীতি ‘ প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী’, অর্থাৎ সমাজতন্ত্র। পরিশেষে যা যাবে ‘প্রত্যেককে তার চাহিদা অনুযায়ী’, এই নীতির ভিত্তিতে তৈরি সমাজ, অর্থাৎ শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সমাজ। এই বিপ্লব দেখিয়েছে মানুষই তার ভবিষ্যতের প্রভু, শোষিত শ্রেণীর নির্ণায়ক হস্তক্ষেপ ইতিহাসের গতি বদলে দিতে পারে।

স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি মার্কসবাদকে আক্রমণ করে বলে থাকে এই দর্শন যে উপসংহারের কথা বলছে তা বাস্তবে অর্জন করা যায় না। রুশ বিপ্লব এবং তার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন জোরের সঙ্গেই প্রমাণ করেছে মার্কসবাদ বৈজ্ঞানিক সত্যের ওপরে ভিত্তি করা সৃজনশীল বিজ্ঞান।

অক্টোবর বিপ্লবের তাৎপর্য হলো এই যে শোষণশীল এক সমাজ তৈরির বাস্তবতাকে সে সামনে এনেছে: এইসঙ্গেই অতীতের তুলনায় নজিরবিহীন মায়ায় মানুষের সৃজনশীলতাকে উন্মোচিত করেছে। সমাজতন্ত্রের বিরাট বিরাট পদক্ষেপ, একদা পশ্চাদপদ এক অর্থনীতিকে বিপুল শক্তিশ্বর অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত করে সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের নির্মাণ মানব উদ্যোগের এক মহাকাব্যিক উপাখ্যান।

অক্টোবর বিপ্লবের পরে তৈরি হওয়া সমাজতন্ত্রই মূলত বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস নির্ধারণ করেছে। ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের নির্ণায়ক ভূমিকা, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হওয়া বিশ্বের ঘটনাবলীর ওপরে বিপুল প্রভাব ফেলেছিল। প্রধাণত সোভিয়েত লাল ফৌজের অভিযানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয় উপনিবেশ মুক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল, উপনিবেশিক শোষণ থেকে দেশগুলি মুক্তি অর্জন করছিল। চীনের বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিজয়, ভিয়েতনামের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, কোরিয়ার জনগণের সংগ্রাম, কিউবার বিপ্লবের বিজয় বিশ্বের ঘটনাক্রমকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্জিত সাফল্য— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বেকারী নির্মূল করা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষার বিরাট ব্যবস্থা গড়ে তোলা— গোটা বিশ্বজুড়েই শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণার শক্তিশালী উৎস ছিলো।

সমাজতন্ত্র এই যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল বিশ্ব ধনতন্ত্রকে তা সামলাতে আংশিক ভাবে সামাজিক কল্যাণের এবং এবং শ্রমজীবী জনগণকে অধিকার দেবার ক্ষেত্রে এমন পদক্ষেপ নিতে হয় যা অতীতে তারা কোনোদিন করেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ধনতন্ত্রে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা এবং সামাজিক সুরক্ষার ব্যবস্থাই গড়ে ওঠে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফল্যের অনুপ্রেরণায় সেইসব দেশে শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামের ফলে। আজ যে গণতান্ত্রিক অধিকার এবং নাগরিক স্বাধীনতার উপাদানকে মানবসভ্যতার অঙ্গাঙ্গী অংশ বলে বিবেচনা করা হয় তা বুর্জোয়া শ্রেণী শাসনের দয়ার দান নয়, সামাজিক রূপান্তরের জন্য জনগণের সংগ্রামের ফসল।

এইসব বৈপ্লবিক রূপান্তর মানবসভ্যতায় গুণগত উল্লেখ্য ঘটনিয়ে দেয়। আধুনিক সভ্যতায় তা অনপনয়ে ছাপ ফেলে গেছে। সংস্কৃতি, নান্দনিকতা, বিজ্ঞান সহ সব ক্ষেত্রেই তা প্রতিফলিত হয়। একদিকে আইজেনস্টাইন চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে বৈপ্লবিক বদল এনে দিয়েছেন, অন্যদিকে স্পুটনিক আধুনিক বিজ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে মহাকাশে।

অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্য

অক্টোবর বিপ্লবের ফসল সোভিয়েত ইউনিয়নের আর অস্তিত্ব নেই। কেন তার বিপর্যয় হলো আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন না থাকা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্যের অন্তত চারটি উপাদান রয়েছে যা ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে মানবসমাজের উত্তরণের অক্ষ হিসাবেই রয়ে গেছে। বর্তমান সময়ে অক্টোবর বিপ্লবের পাঠে এই বিষয়গুলিতে জোর দেওয়া প্রয়োজন।

ক) মার্কসের উন্মোচিত পুঁজিবাদী বিকাশের সূত্রকে ভিত্তি করে সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতির মার্কসবাদী বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন লেনিন। তিনি দেখালেন পুঁজির কেন্দ্রীভবনের প্রক্রিয়া একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিচ্ছে ও অবশেষে সাম্রাজ্যবাদের পর্বে উপনীত হচ্ছে। তার সমস্ত পরিণামের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো সাম্রাজ্যবাদ সমগ্র বিশ্বকে ধনতান্ত্রিক শোষণের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসছে। একই সঙ্গে বিশ্বের সম্পদের দখলদারির জন্য সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রগুলির মধ্যে হিংস্র দ্বন্দ্বের

জন্ম দিচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের দুর্বলতম গ্রন্থিতে শৃঙ্খল ভেঙে ফেলার সম্ভাবনাকে লেনিন তাত্ত্বিক ভাবে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'দশকে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং শেষ হচ্ছে তখন দুর্বলতম গ্রন্থি ছিলো রাশিয়া। এর ফলে আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে মুক্তির গৃহযুদ্ধে পরিণত করার সম্ভাবনা উন্মোচিত হলো রুশ শ্রমিক শ্রেণীর কাছে। সাম্রাজ্যবাদের দৃঢ় বিরোধিতা ছাড়া বর্তমান সময়ে বিশ্বের কোনো দেশেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের অগ্রগতি ঘটতে পারে না।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের এই পর্বে অক্টোবর বিপ্লবের এই দিকটি প্রাসঙ্গিক হয়েই গেছে। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের দুর্বলতম গ্রন্থিতে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আঘাত হানতে হবে।

খ) অক্টোবর বিপ্লব তুলনামূলক ভাবে পশ্চাদপদ ধনতাত্ত্বিক বিকাশের রাশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খল ভেঙেছিল। তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিলো অগ্রসর ধনতাত্ত্বিক দেশগুলি থেকেই সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের কাজ শুরু হবে। জার্মানির বিপ্লবের পরাজয় এবং কার্ল লিভনেখট ও রোজা লুক্সেমবার্গের হত্যার পরে তেমন আর ঘটেনি। লেনিন আশা করছিলেন অগ্রসর জার্মান শ্রমিকশ্রেণী পশ্চাদপদ রুশ শ্রমিকশ্রেণীকে সামাজিক রূপান্তরের কাজে নেতৃত্ব দিতে পারবে। জার্মানির ব্যর্থতায় রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের টিকে থাকা খুবই কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো। এক দেশে সমাজতন্ত্রের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদপদ একটি অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তরের পথে লেনিন বিপ্লবের স্তরের তত্ত্ব সামনে আনলেন। অক্টোবর বিপ্লবের সময়ে বিপ্লবের গণতাত্ত্বিক স্তর ও তার সমাজতাত্ত্বিক স্তরে উত্তরণের ধারণা আজকের প্রেক্ষিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।

গ) পশ্চাদপদ কোনো দেশে বিপ্লবের সাফল্য আসতে পারে কেবলমাত্র শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীকে জোরদার করে। প্যারিস কমিউনের সময়ে শাসক শ্রেণী কমিউনার্ডদের বিরুদ্ধে কৃষকদের সমবৈতনিক করতে সফল হয়েছিল। তা থেকে শিক্ষা নিয়ে লেনিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন কৃষি ক্ষেত্রের শোষিত শ্রেণীগুলিকে বিপ্লবের দৃঢ় মিত্রে পরিণত করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী সামাজিক রূপান্তরের লক্ষ্যে আজকের বিপ্লবীদের হাতেও শক্তিশালী হাতিয়ার।

ঘ) লেনিনের 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে থিসিস' উপনিবেশের জনগণের স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তির বিশ্বজোড়া সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রন্থিত করেছিল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ওপরে তার এত বিপুল প্রভাব পড়েছিল যে ফ্রান্সে থাকা অবস্থায় হো চি মিন ভিয়েতনামে ফরাসী উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন, পরে এই প্রভাব সম্পর্কে তিনি স্মৃতিচারণা করেছিলেন :

“...ল্যুমেনাইটে প্রকাশিত লেনিনের 'জাতীয় ও ঔপনিবেশিক প্রশ্নে থিসিস' পড়তে দিলেন এক কমরেড। থিসিসে এমন সমস্ত রাজনৈতিক ভাষা ছিলো যা সহজবোধ্য নয়। কিন্তু বারবার পড়ে আমি তার মূল মর্ম বুঝতে পারলাম। আমার মধ্যে কী পরিমাণ আবেগ, উৎসাহ, স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি, আত্মবিশ্বাস এনে দিলো ওই থিসিস! আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল। যদিও আমি একাই ঘরে বসে ছিলাম, আমি চিৎকার করে উঠলাম যেন বিশাল জনতার সামনে বক্তৃতা দিচ্ছি: প্রিয় শহীদ দেশবাসীরা! এই হচ্ছে যা আমরা চাই, এই হচ্ছে আমাদের মুক্তির পথ!” ('দি পথ হুইচ লেড মি টু লেনিনিজম', ১৯৬০, হো চি মিনের নির্বাচিত রচনা, চতুর্থ খন্ড)

আজকের পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া সংগ্রামকে শক্তিশালী করাটা সমস্ত বিপ্লবীর কাছেই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের চাপানো দুর্দশার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে লাতিন আমেরিকায় চলমান সংগ্রাম, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক হস্তক্ষেপ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ব ও অভ্যন্তরীণ উভয় স্তরেই সংগ্রামকে একসূত্রে গ্রন্থিত করতে হবে। এই বিশ্বজোড়া সংগ্রামের শক্তিই

মুক্তি অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের দিকে মানবসমাজের রূপান্তরের গতি ও মর্মবস্তু নির্ণয় করবে।

অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যের এই চারটি বিষয় সমসাময়িক আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজতন্ত্রে বিপর্যয়

খুবই কঠিন পরিস্থিতি, বৈরি বাতাবরণের মধ্যে বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও শক্তিশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন কেন সমাজতন্ত্রকে সংহত করতে ও টিকিয়ে রাখতে পারল না?

সাধারণভাবে, দুটি ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বোঝাপড়া ও ভ্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছিল। প্রথমটি সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি ও সমাজতন্ত্রের ধারণা সম্পর্কেই বোঝাপড়ার ভুল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হলো সমাজতন্ত্রের নির্মাণপর্বে বাস্তব সমস্যাবলী।

ভ্রান্ত মূল্যায়ণ : বিংশ শতাব্দীতে সমাজতন্ত্রের নজিরবিহীন ও নতুন পথ উন্মোচিত করা অগ্রগতি সত্ত্বেও একথা মনে রাখা দরকার যে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ (সব নয়) বাদে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটেছিল তুলনামূলক ভাবে পশ্চাদপদ ধনতান্ত্রিক দেশে। দুর্বলতম গ্রন্থিতে সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ভাঙার লেনিনীয় ধারণাকে তা সঠিক প্রমাণ করলেও বিশ্ব ধনতন্ত্র উন্নত উৎপাদিকা শক্তির ওপরে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সক্ষম হয়। সুতরাং ভবিষ্যতের উন্নতির সক্ষমতাও বজায় থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি ধনতন্ত্রের হাত থেকে বিশ্ব বাজারের এক তৃতীয়াংশ নিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তা বিশ্ব ধনতন্ত্রের উৎপাদিকা শক্তির ইতিমধ্যেই যে বিকাশ ঘটেছিল তাকে বা বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির সাহায্যে উৎপাদিকা শক্তির আরো বিকাশকে প্রত্যক্ষত প্রভাবিত করতে পারেনি। এর ফলে বিশ্ব ধনতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ধাক্কা সামলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও ধনতান্ত্রিক বাজারের প্রসার ঘটাতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক শ্রেণী শক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদ নয়া উপনিবেশবাদের মাধ্যমে পুঁজিবাদী বাজারের প্রসার ঘটায়।

অন্যদিকে, সমাজতন্ত্র তুলনামূলক ভাবে অনেক কম সময়ে যে গতিতে এবং গুণগতভাবে যে উৎকর্ষতার অগ্রগতি ঘটতে পারছিল, (ফ্যাসিস্ত সামরিক যন্ত্রের শক্তির সঙ্গে ভারসাম্যে পৌঁছেতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় লেগেছিল এক দশকের কম সময়, যে অগ্রগতি অর্জন করতে ধনতন্ত্রের ৩০০ বছর লেগেছে তা ৩০ বছরে অর্জন করেছিল সোভিয়েত) তা থেকে ধারণা তৈরি হয় এই অগ্রগতি কখনোই বিপরীতমুখী হতে পারে না। লেনিনের সাবধানবাণী ছিলো পরাস্ত বুর্জোয়ারা শতগুণ শক্তিতে প্রত্যাঘাত করবে, তা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা হয়নি।

ধনতন্ত্রের পতনের অনিবার্যতা স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া নয়। ধনতন্ত্রে শত সংস্কারও তাকে শোষণহীন বা সঙ্কটমুক্ত করতে পারে না। ধনতন্ত্রকে উৎখাত করতে হয়। তার শক্তির ভ্রান্ত মূল্যায়ন বৈপ্লবিক মতাদর্শগত সংগ্রামকে ক্রমশ তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তাকেই ভোঁতা করে দেয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে দায়বদ্ধ পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণীর লাগাতার লড়াই-ই হলো সেই বিষয়ীগত শক্তি যা ব্যতীত কোনো বৈপ্লবিক রূপান্তর সম্ভব নয়।

সুতরাং, সমাজতন্ত্রের শক্তিকে বাড়িয়ে দেখা এবং ধনতন্ত্রের শক্তিকে খাটো করে দেখার ফলে বিকাশমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথ বিশ্লেষণ করা যায়নি।

সমাজতন্ত্র- রূপান্তরের পর্ব : সমাজতন্ত্রকে একমুখী প্রগতি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। একবার সমাজতন্ত্র অর্জন করা গেলে ভবিষ্যতের পথ হবে শ্রেণীহীন, কমিউনিস্ট সমাজ পর্যন্ত এক বাধাহীন সরলরৈখিক পথ। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে সমাজতন্ত্র হলো রূপান্তরের পর্ব; মার্কস যেমন বলেছিলেন কমিউনিজমের প্রথম স্তর— শ্রেণীবিভক্ত শোষণমূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট

ব্যবস্থার মধ্যবর্তী পর্ব। সুতরাং সংস্কার দিক থেকেই এই রূপান্তরপর্বে শ্রেণী সংঘাত নির্মূল হয়ে যাবে না, বরং তীব্র হবে কেননা বিশ্ব ধনতন্ত্র হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে। এই পর্ব হবে দীর্ঘায়ত, জটিল, নানা আঁকাবাঁকা পথের মধ্যে দিয়ে যাবে। বিশেষ করে সেইসব দেশে যেখানে বিপ্লবের সময়ে ধনতান্ত্রিক বিকাশ আপেক্ষিকভাবে পশ্চাদপদ ছিলো।

কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে এই সংগ্রামে বিশ্ব সমাজতন্ত্রের সাফল্য বা ব্যর্থতা নির্ধারিত হবে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ এবং আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ শ্রেণীশক্তি-সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার সঠিক মূল্যায়নের ওপরে। ভ্রান্ত মূল্যায়ণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের খাটো করে দেখেছিল, সমাজতন্ত্রকে বাড়িয়ে ভাবা হয়েছিল। এর ফলে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্যাকে এবং বিশ্ব ধনতন্ত্রের অগ্রগতি ও সংহতিকো উপেক্ষা করা হয়।

লেনিন আমাদের সব সময়ে মনে করিয়ে দিয়েছেন দ্বন্দ্বতন্ত্রের জীবন্ত মর্মবস্তু হলো সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ। যদি মূল্যায়ণে ভুল হয় বা প্রকৃত পরিস্থিতির প্রকৃত বিশ্লেষণ ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে ভ্রান্ত বোঝাপড়া ও বিকৃতি সামনে চলে আসে।

এই ধরনের বিকৃতি, আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী বছরগুলিতে, বিশেষ করে বিংশতিতম কংগ্রেসের পর থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈপ্লবিক মর্মবস্তু থেকে বিচ্যুতি এবং সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ায় সমাধান না হওয়া সমস্যা বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সমাজতন্ত্র নির্মাণে মূল দুর্বলতা

সমাজতন্ত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে মূলত চারটি ক্ষেত্রে মূল দুর্বলতা দেখা গেছে। সমাজতন্ত্র মানবসভ্যতার অচেনা পথে হাঁটছিল। কোনো পূর্বনির্ধারিত নকশা বা নির্দিষ্ট সূত্র ছিল না। দুর্বলতা তৈরির পিছনে সেটিও বড় কারণ।

রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র : প্রথম ক্ষেত্র হলো সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র। প্রাক্তন মুষ্টিমেয় শোষণ শ্রেণীর ওপরে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের একনায়কত্ব অর্থাৎ বুর্জোয়া একনায়কত্বের বদলে সর্বহারার একনায়কত্ব সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের চরিত্র।

কিন্তু সমাজতন্ত্র বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যত এগোবে এই শ্রেণী শাসনের রূপ বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। ধরা যাক ধনতান্ত্রিক বেটনী বা গৃহযুদ্ধের সময়ের রূপ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রকে সংহত করার সময়ে প্রয়োজন নেই। সর্বহারার একনায়কত্বের বিভিন্ন পর্ব এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন রূপ নিয়ে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রথম বার করা হয়েছিল ১৯৩৯ সালে সি পি এস ইউ-র অষ্টাদশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে। ‘তন্ত্রের প্রশ্ন’ শিরোনামে এই প্রশ্নে স্তালিন বিশদে আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু যখন রাষ্ট্রের কাজে ক্রমশ বেশি বেশি মানুষের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যথাযথ সময়ে রাষ্ট্রের রূপের এই রূপান্তর ঘটছে না, সমাজতন্ত্রে জনগণের ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্ক্ষা রুদ্ধ হতে থাকে; তা থেকে বিচ্ছিন্নতা ও অসন্তোষ জন্ম নেয়। এছাড়াও, একই ধাঁচ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে একই ভাবে প্রযোজ্য হবে, তারও কোনো প্রয়োজন নেই। ওইসব দেশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির ওপরে রূপ কী হবে তা নির্ভর করবে।

লেনিন ‘রাষ্ট্র ও বিপ্লব’-এ স্পষ্টই বলেছিলেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রের যেমন বহু রূপ রয়েছে তেমনই ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণের পর্বে “নিশ্চিতভাবেই বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক রূপের জন্ম না দিয়ে পারে না”। কিন্তু তিনি জোরের সঙ্গে বলেছিলেন রূপ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মর্মবস্তু হবে সর্বহারার একনায়কত্ব। “বুর্জোয়া রাষ্ট্রের রূপ প্রভূত পরিমাণে বিবিধ, কিন্তু তাদের মর্মবস্তু একই:

যে রূপেরই হোক না কেন এই সমস্ত রাষ্ট্র চড়াও বিচারে অনিবার্যভাবেই বুর্জোয়াদের একনায়কত্ব। ধনতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে রূপান্তর নির্মিতভাবেই বিপুল পরিমাণ রাজনৈতিক রূপের জন্ম না দিয়ে পারে না, কিন্তু মর্মবস্তু হবে অনিবার্যভাবে একই: সর্বহারার একনায়কত্ব।”

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তর পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করা ওইসব দেশের সুনির্দিষ্ট অর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, চেকোস্লোভাকিয়ায় বিপ্লবের আগে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কমিউনিস্টরা সংসদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সমাজতন্ত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থা নিষিদ্ধ হওয়ায় অনেকেই পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ হিসাবে দেখেছিলেন। এও জনগণের বিচ্ছিন্নতা ও ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র: সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুতর দুর্বলতা ছিলো। ধনতন্ত্রের তুলনায় সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রকে হতে হবে আরো গভীর, আরো সমৃদ্ধ। ধনতন্ত্র আনুষ্ঠানিক গণতান্ত্রিক অধিকার দেয় কিন্তু তা প্রয়োগ করার সক্ষমতা অধিকাংশ মানুষকে দেয় না। ধনতন্ত্রে যে কোনো মানুষের যে কোনো জিনিস কেনার অধিকার আছে কিন্তু সেই অধিকার প্রয়োগের সক্ষমতা অধিকাংশেরই নেই। সমাজতন্ত্রে জনগণকে অধিকার দিতে হবে, সেই অধিকার প্রয়োগের সক্ষমতাও দিতে হবে।

কিন্তু অনেক দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রক্রিয়ায় দু’ধরনের দুর্বলতা ঘটেছিল। এক, একটি সময়ের পরে শ্রেণীর একনায়কত্বের বদলে শ্রেণীর অগ্রণী বাহিনীর অর্থাৎ পার্টির একনায়কত্ব পরিণত হয়েছে। আবার কিছু সময়ের পরে তা পার্টির নেতৃত্বের হাতে চলে গেছে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমগ্র শ্রেণীর ও শ্রমজীবী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, তার পরিবর্তে পার্টির এক ক্ষুদ্র অংশের হাতে চলে যায়। এর ফলে বিচিত্র পরিস্থিতি তৈরি হয় যেখানে পার্টির পলিট ব্যুরোর সিদ্ধান্ত সমগ্র জনগণের কাছে বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়।

ক্ষমতাপ্রদানের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া তৈরি হয়। জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, যাঁরা পার্টির সদস্য নন, তাঁদের সোভিয়েতের মতো তৃণমূল স্তরের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় সংস্থার মাধ্যমে সহমত করানোর বদলে ওই প্রক্রিয়া রূপায়িত হয়। পার্টির সিদ্ধান্ত জনগণের গণতান্ত্রিক ফোরামে ব্যাখ্যা করা, জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লেনিনীয় নীতির বদলে ফতোয়া জারি হতে থাকে। জনগণের মধ্যে তা বিচ্ছিন্নতার মনোভাবকেই শক্তিশালী করেছে।

দ্বিতীয়ত, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তঃ পার্টি গণতন্ত্র অনেক সময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কেন্দ্রিকতা আধিপত্য করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসের কোনো কোনো পর্যায়ে তা দেখা গেছে। এর ফলে আমলাতান্ত্রিকতার জন্ম হয়েছে যা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিহীন দুর্নীতি, স্বজনপোষণ দেখা গেছে। এর একটা উদাহরণ সি পি এস ইউ এবং অন্যান্য শাসক কমিউনিস্ট পার্টিগুলির নেতৃত্বের বিরাট অংশের জন্য সুযোগ সুবিধাকে প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বৈপ্লবিক নীতির জীবন্ত সত্ত্বা নষ্ট হয়ে যায়, পার্টি জনগণের কাছ থেকে এবং পার্টির নেতৃত্ব পার্টির সাধারণ কর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

উল্লেখ করা প্রয়োজন, রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিকৃতি সংশোধনের বদলে গরবাচ্যভ নেতৃত্ব শ্রমিশ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা ও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকেই পরিত্যাগ করার রাস্তায় হাঁটলেন। সেই প্রক্রিয়ায় বিপ্লবী পার্টিকে নিরস্ত্র করে ফেলা হলো, প্রয়োজনীয় সংশোধনের কোনো ক্ষমতাই তাদের আর রইলো না এবং পরিশেষে সমাজতন্ত্রই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণ : তৃতীয় যে ক্ষেত্রে দুর্বলতা ঘটেছে তা হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণের ক্ষেত্র।

অক্টোবর বিপ্লব প্রথমে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সফল গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ নিয়েছিল।

সেই পথই নতুন চ্যালেঞ্জ হাজির করেছিল। গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে রূপান্তরের অর্থনৈতিক ভিত্তির সম্পত্তি সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দরকার হয়, যার ওপরে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক তৈরি হবে। শ্রমিক- কৃষক মৈত্রী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি ছিলো, কৃষিতে সম্পর্ক পরিবর্তনের কৃষক সমাজের এমন কিছু অংশের ওপরে প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে যারা গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর মিত্র ছিলো। এই জটিল বিষয়টি আরো জটিল হয়ে ওঠে গৃহযুদ্ধ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘিরে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের ঘেরাওয়ের ফলে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও সমাজ গঠনের জন্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সংহত করার জন্য দ্রুত শিল্পবিকাশের প্রয়োজন ছিলো। 'যুদ্ধকালীন কমিউনিজম', 'নতুন অর্থনৈতিক নীতি'-র মাধ্যমে লেনিন এই বিষয় সামলানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁর অকালপ্রয়াণের পরে সি পি এস ইউ-র মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও কৃষক-নির্ভর কৃষির সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। কেননা কৃষিতে তৈরি উদ্বৃত্ত মূল্য থেকেই শিল্পায়নের মাত্রা নির্ধারিত হবে। শিল্পকে উন্নততর মাত্রায় নিয়ে যেতে হলে কৃষি থেকে উদ্বৃত্তের আরো বিপুল পরিমাণে প্রসার ঘটতে হবে। কীভাবে তা করা হবে? প্রয়োত্রাঝেনস্কি সওয়াল করেছিলেন যেভাবে পুঁজির আদিম সঞ্চয় ধনতান্ত্রিক শিল্পের ভিত্তি তৈরি করেছিল সেভাবেই আদিম সমাজতান্ত্রিক সঞ্চয়ের প্রক্রিয়া শুরু করা হোক। এটি হলে তৎক্ষণাৎ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী বিপন্ন হয়ে পড়ত, বিপ্লবের ভবিষ্যতই বিপন্ন হয়ে পড়ত। বুখারিনের বিকল্প বক্তব্য ছিলো সোভিয়েত রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে কৃষিতে উৎপাদিকা শক্তিকে বৃদ্ধি করুক। এই লাইনে শ্রেণী বিভাজ্য রুশ কৃষকসমাজে ধনী কৃষক, রুশ পরিভাষায় কুলাকরা শক্তিশালী হত। কুলাকরা শক্তিশালী হওয়া অক্টোবর বিপ্লবের পক্ষে পৃথক ধরনের বিপদের জন্ম দিতে পারত।

যদিও বিশ্বস্তরে বৈরিতা এবং ক্রমাগত সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের মুখে এইসব বিকল্পের মধ্যে বেছে নেওয়ার সুযোগ পায়নি অক্টোবর বিপ্লব। সি পি আই (এম)-র চতুর্দশ কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের গতি নির্ভর করে অক্টোবর বিপ্লব যে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা নিয়ে শুরু করেছিল সেই মাত্রার ওপরে। তাছাড়াও অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীশক্তির সুনির্দিষ্ট ভারসাম্যের ওপরে। শ্রেণী শক্তির ভারসাম্য প্রতিকূল থাকায় সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণ দ্রুত করতে হয়েছিল। অক্টোবর বিপ্লবকে ধ্বংস করার সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার মোকাবিলায় দ্রুত শিল্পবিকাশের প্রয়োজনীয়তা থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্র কৃষিতে 'কালেকটিভাইজেশন' -এর রাস্তা নেয় এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্পবিকাশের জন্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে। পিছন ফিরে তাকালে এখন আমরা বুঝতে পারি এই প্রক্রিয়া সফল না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন নাৎসি যুদ্ধ যন্ত্রের হিংস্রতার মোকাবিলা করতে পারত না। স্তালিন বারবার সোভিয়েত জনগণকে বলতেন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ জেতা যায় না, তা কারখানা ও কৃষির মাঠে জিততে হবে। সোভিয়েত লাল ফৌজের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ প্রয়াসের বঙ্গুত ভিত্তি ক্রমাগত সরবরাহ করতে হয়েছিল সমাজতন্ত্রকে ও ফ্যাসিবাদের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চলে কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্নতা ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। যা খানিকটা হলেও অব্যাহত ছিলো এবং প্রতিবিপ্লবী প্রয়াসের সাফল্যের কারণ হয়েছিল।

উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানার অধীনে উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিকাশ যখন ঘটছে তখন অর্থনৈতিক পরিচালনার পদ্ধতি নিয়মিত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই পরিবর্তন করে এগোতে না পারলে অর্থনীতির বদ্ধদশার আশঙ্কা তৈরি হয়। উদাহরণস্বরূপ, একবার কৃষিযোগ্য সমস্ত জমি ব্যবহৃত হয়ে গেলে কেবলমাত্র উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করেই উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এই পরিবর্তন যথাসময়ে না হলে সমস্যা তৈরি হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৭০, ১৯৮০-র দশকে ঠিক তাই ঘটেছিল।

আবারও, সেই পরিবর্তন না এনে গরবাচ্য নতুন সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি উপাদানের উপকরণের সামাজিক মালিকানা ও পরিকল্পনার পথ পরিচালনা করল। 'বাজার অর্থনীতির বুর্জোয়া ঈশ্বর'-এর প্রভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পরিকল্পিত ভাবে বিপর্যস্ত করে দেওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রেরই বিপর্যয় ঘটলো।

মতাদর্শগত সচেতনতাকে উপেক্ষা : সমাজতন্ত্রে জনগণের সমষ্টিগত মতাদর্শগত চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও বড় দুর্বলতা ছিলো। কেবলমাত্র জনগণের ক্রমবর্ধমান সমষ্টিগত চেতনার ওপরে দাঁড়িয়েই সমাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা ও উন্নত করা সম্ভব। শাসক কমিউনিস্ট পার্টির মতাদর্শগত দৃঢ়তা ছাড়া তা অসম্ভব। সি পি এস ইউ-র বিংশতি কংগ্রেসে সংশোধনবাদী বিচ্যুতির পরে এক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতি হয়ে যায়।

এই সব দুর্বলতার প্রেক্ষাপটে বাইরের ও ভেতরের প্রতিবিপ্লবী শক্তি একসঙ্গে সমাজতন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে দিতে সক্রিয় হয়।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মৌলিক সূত্রায়ণের কোনো ঘটতির কারণে সমাজতন্ত্রে বিপর্যয় হয়নি। উলটে, এই বিপর্যয় হয়েছে প্রাথমিক ভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ও বৈপ্লবিক উপাদান থেকে সরে আসার কারণে; বিশ্ব ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের আপেক্ষিক শক্তির ভ্রান্ত মূল্যায়নের কারণে; স্বজনশীল বিজ্ঞান মার্কসবাদের গোঁড়া ও যান্ত্রিক ব্যাখ্যার কারণে; সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সময়ে বড় আকারের দুর্বলতার কারণে।

বর্তমান ধনতান্ত্রিক সঙ্কট- সমাজতান্ত্রিক বিকল্প

আজকের বিশ্ব ধনতান্ত্রিক সঙ্কটের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের আদর্শই একমাত্র পথ যা দিয়ে মানুষ নিজেকে শোষণমুক্তির পথে নিয়ে যেতে পারে। ২০০৮-র বিশ্ব আর্থিক মন্দার সময় থেকে বিশ্ব ধনতন্ত্র একটির পর একটি সঙ্কটে পড়েছে। সঙ্কট থেকে মুক্ত হবার প্রত্যেক প্রয়াস আরো গভীর সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। জনগণের ওপরে তীব্রতর পুঁজিবাদী শোষণের মাধ্যমে নিজরিবহীন অর্থনৈতিক বোঝা চাপছে, পরিণতিতে অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশ্বের জনসংখ্যার বিপুল অংশ দারিদ্র্যে ডুবে যাচ্ছেন। ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে ধনতন্ত্রের লুণ্ঠেরা চরিত্র আরো নগ্ন রূপ নিয়েছে। ধনতন্ত্রের মধ্যে কোনো সংস্কারই এই শোষণের হাত থেকে মানুষকে মুক্ত করতে পারে না। রাজনৈতিক বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রই একমাত্র তা পারে। পুঁজির শাসনের ওপরে এই রাজনৈতিক বিকল্পের আঘাতই শোষণ থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে পারে।

সঙ্কটের তীব্রতা যতই হোক স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধনতন্ত্রের পতন ঘটে না। যতক্ষণ ধনতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো রাজনৈতিক বিকল্প বিকশিত না হচ্ছে ততক্ষণ শোষণের মাত্রা তীব্রতর করে ধনতন্ত্র অনিবার্যভাবেই টিকে থাকে। এই কারণে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকল্পের শক্তিকে বিপুল ভাবে প্রসারিত হতে হবে। ধনতান্ত্রিক লুণ্ঠ ও সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকামী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বজুড়ে আন্দোলন-সংগ্রাম বাড়লেও মূলগতভাবে এই সমাবেশগুলির চরিত্র রক্ষণাত্মক। বর্তমানে চালু গণতান্ত্রিক অধিকার ও জীবনজীবিকা রক্ষা করার সংগ্রাম চলছে। এই ধরনের সংগ্রামকে পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে শ্রেণীর আঘাতে পরিণত করতে হবে। সি পি আই (এম)-র ২০তম কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, তার জন্য প্রয়োজন লেনিনীয় বিষয়ীগত উপাদানকে শক্তিশালী করা। অর্থাৎ, বিপ্লবী পার্টিতে সেই সক্ষমতা অর্জন করতে হবে যাতে জনগণের প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে সেই দেশে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আঘাতে পরিণত করা যায়।

ভারতে সি পি আই (এম) ঠিক এই কাজই করছে। ২১তম কংগ্রেস এবং সাংগঠনিক প্রেনামে ভারতীয় পরিস্থিতিতে এই বিষয়ীগত উপাদানকে শক্তিশালী করার কথাই বলা হয়েছে।

রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রাম

আন্তর্জাতিক শ্রেণীশক্তির ভারসাম্য সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে চলে যাওয়ার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঘোষিত তিন লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ব আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

প্রথম লক্ষ্য হলো, অবশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অবলুপ্তি ঘটানো। দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদকে পরাস্ত অথবা আত্মীকরণ করে নির্বিষ করে দেওয়া, যে জাতীয়তাবাদ থেকে ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ার অবসানে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন তৈরি হয়েছিল। তৃতীয়ত, সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের ওপরে, বিশেষ করে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপরে নিরঙ্কুশ সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য তৈরি করা।

সাম্রাজ্যবাদ যে একমেরুর বিশ্ব ব্যবস্থা চাপিয়ে দিচ্ছে তার সঙ্গী হলো শক্তিশালী মতাদর্শগত অভিযান। সাম্রাজ্যবাদ গণতন্ত্রকে মুক্ত বাজারের সঙ্গে এক করে দেখায়। এই ছদ্মবেশে এবং গণতন্ত্রের ধারণাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার নামে তাদের আধিপত্যের বিরোধিতা করছে, নয়া উদার অর্থনৈতিক সংস্কারের বিরোধিতা করে, তথাকথিত মুক্ত বাজার চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করছে এমন শাসনের বিরুদ্ধে তারা রাজনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপ করে।

তথাকথিত ‘মানবাধিকার’ এবং ‘সার্বজনীন মূল্যবোধ’ তুলে ধরার নামে সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন সার্বভৌম দেশগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ভাবে হস্তক্ষেপ করছে। সামরিক হস্তক্ষেপে সাম্রাজ্যবাদই নির্লঙ্ঘন ভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে। অগ্রসর ধনতান্ত্রিক দেশের উদীয়মান বুর্জোয়ারা ধনতন্ত্রের সংহত হবার প্রথম যুগে নিজেদের শ্রেণী শাসনকে সংহত করতে জাতীয় সার্বভৌমত্বকে পবিত্র বলে সওয়াল করত। আজ সাম্রাজ্যবাদ স্বাধীন দেশগুলির জাতীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করতে সামরিক হস্তক্ষেপ করছে।

সাম্রাজ্যবাদ বিষাক্ত কমিউনিস্ট-বিরোধী প্রচার শুরু করেছে, কমিউনিজমকে বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এক করেও দেখাচ্ছে। ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট কমিউনিজম ও ফ্যাসিবাদকে এক করে দেখাতে আইন আনার চেষ্টাও চালাচ্ছে। চেক সাধারণতন্ত্র, পোল্যান্ডের মতো অনেক পূর্ব ইউরোপের দেশে কমিউনিস্ট প্রতীক ও কাজকর্ম আইনতই নিষিদ্ধ।

গত দু’দশকে এইসব প্রবণতা আরো তীব্র হয়েছে। এইসব তৎপরতা যুক্তি দেখাতে চায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপর্যয়ের পরে মার্কসবাদকে অতিক্রম করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সেই জন্য মার্কসবাদকে ‘ফিরে দেখা’, ‘পুনর্মূল্যায়ণ’ বা ‘পুনর্গঠন’ করার তত্ত্ব সামনে এসেছে। বুদ্ধিবৃত্তির জগতে এইসব তত্ত্ব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু অংশের মানুষকে তা প্রভাবিতও করছে।

উত্তর আধুনিকতা : আন্তর্জাতিক লম্বী পুঁজি পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ-নির্দেশিত বিশ্বায়ন একগুচ্ছ নতুন মার্কসবাদ-বিরোধী মতাদর্শ ও তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে যা সমস্ত প্রগতিশীল, সার্বজনীন ধারণার মতাদর্শের বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক বিকল্প তৈরি হবার সময় থেকেই বুর্জোয়া মতাদর্শগত অস্ত্রভাণ্ডারে শ্রেণীর মিলন, শ্রেণী সংগ্রামের অবলুপ্তি, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী ভূমিকা নাকচ করার তত্ত্ব রয়ে গেছে। এর সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে মার্কসবাদ-বিরোধী উত্তর আধুনিকতার তত্ত্ব।

বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পুঁজিবাদের সাফল্য ও সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে বুর্জোয়া দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি উত্তর আধুনিকতার জন্ম হয়েছে। যে কোনো সার্বজনীনতার ধারণাকেই তা ‘সামগ্রিকীকরণ’ বলে খারিজ করে দেয়। তার মধ্যে মার্কসবাদও পড়ে। উত্তর আধুনিকতা ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রকে

কোনো কাঠামো বা ব্যবস্থা বলে মনে করে না। শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলে আন্তর্জাতিক লগ্নী পূঁজির পক্ষে এই দর্শন মানানসই। পরিচিতিসত্ত্বার রাজনীতি ও জনগণের বিরাজনীতিকরণের জন্য এই দর্শন খুবই কার্যকরী।

সাংস্কৃতিক আধিপত্য : সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া উদারনীতির বুদ্ধিবৃত্তির জগতে ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মতাদর্শগত যুদ্ধ এই পর্বে আগ্রাসী ভাবে চলছে। বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ারই সহায়তায় এবং প্রযুক্তির বিপুল উন্নতির কারণে তথ্য, যোগাযোগ এবং বিনোদনের সংমিশ্রণ ঘটেছে মেগা কর্পোরেশনের চেহারায়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির জগতের কাজ ও কর্পোরেট মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্যের প্রচারের একচেটিয়াকরণ এই সময়ের একটি বৈশিষ্ট্য। ধনতন্ত্রের কোনো সমালোচনা বা বিকল্পের বিরুদ্ধে তা ক্রমাগত মতাদর্শগত আক্রমণ চালিয়ে যেতে থাকে। এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য প্রয়োজন জনগণের পছন্দকে একই ছাঁচে ঢালাই করা। পছন্দ যত একরকম হবে তত বিপুল জনগণের জন্য ‘সাংস্কৃতিক পণ্যের’ যান্ত্রিক পুনরুৎপাদনের প্রযুক্তির বিকাশ ঘটানো সহজতর হবে। এইরকম বিশ্বায়নের স্বাভাবিক ফসল হলো সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ। শ্রেণী আধিপত্যের দিক থেকে দেখলে বিশ্বায়নের সংস্কৃতি মানুষকে তাদের প্রতিদিনের জীবনের বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। সংস্কৃতি এখানে নান্দনিক আবেদন নিয়ে আসে না, দারিদ্র্য দুর্দশার মতো জরুরী সমস্যা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

সাম্রাজ্যবাদ উন্নত নজরদারির প্রযুক্তিও ব্যবহার করেছে। সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করে এমন জনগণের আন্দোলনের ওপরে নজরদারি, প্রভাব খাটানো, অন্তর্ঘাত ঘটানোর জন্য ক্রমেই এই প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে।

উত্তর-সত্য : মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের মতাদর্শগত ভাঙারে সর্বশেষ অস্ত্র হচ্ছে ‘উত্তর-সত্য’। অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে এই শব্দটিকে ২০১৬-র ‘বছরের শব্দ’ ঘোষণা করে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে: “এমন বিষয়ে বা এমন পরিস্থিতির বর্ণনা যেখানে বস্তুগত তথ্য জনমত তৈরিতে ভাবাবেগ ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের প্রতি আবেদনের তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ।”

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নরেন্দ্র মোদীর সময়পর্বে এই শব্দের অর্থ হলো আক্ষরিক ভাবেই সত্যকে পরিহার করে মিথ্যা কয়েকটি নির্মাণের ভিত্তিতে পৃথিবীকে বাঁচতে বলা হচ্ছে। এই অর্থে এই শব্দের উৎপত্তি ১৯৯০-র দশকের প্রথম দিকে ইরান কন্ট্রা কেলেঙ্কারি ও পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধের পরে। ১৯৯২-র এক প্রবন্ধে সার্বিয়ান আমেরিকান নাট্যকার স্টিভ টেসিচ এই ধারণার সূচনা করে আক্ষেপের সুরে বলেছিলেন, ‘আমরা স্বাধীন মানুষ হিসাবে স্বাধীন ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা কোনো উত্তর-সত্য বিশ্বে বাস করতে চাই’।

ইরাকে যুদ্ধ এবং সামরিক দখলদারির যুক্তি সাজাতে বুশ প্রশাসন যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন বা আজও সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক, সামরিক আগ্রাসনের জন্য যে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে তা এর উদাহরণ।

ভারতে ভাবাবেগের ভিত্তিতে আবেদন এবং ব্যক্তির ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য অবিরত প্রচারের বর্ষণে আমাদের ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রচার এই যে ভারত এক নজিরবিহীন উন্নতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং এই ভারতীয় ‘স্বপ্নের দেশ’ তৈরির পথে বাধা হলো মুসলিম, খ্রীষ্টান, কমিউনিস্টরা। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যে তীব্র প্রচার চালানো হচ্ছে, দলিত ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে গোৱক্ষক বেসরকারী বাহিনীর আক্রমণ চলছে।

অতীত ইতিহাসেও উত্তর সত্য ছিলো। হিটলারের প্রচার মন্ত্রী গোয়েবলস তাঁর বিখ্যাত বাণী দিয়েছিলেন : ‘যথেষ্ট বড় আকারের মিথ্যা বলা, বারবার বলা, তা সত্যে পরিণত হবে’। নাৎসি

প্রচার যন্ত্রের এই ছিলো মর্মবস্তু। এটিই আর এস এস-র হিন্দুত্ব প্রচার যন্ত্রের মূল কথা হয়ে রয়েছে। গোয়েবলসই আজ যাকে বলা হয় ‘ক্যানড অ্যাপ্লজ’ বা নির্মিত করতালির আবিষ্কার, হিটলারের ভাষণে ‘উৎসাহ’ বোঝাতে তা রেডিওতে বাজানো হতো। প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কী বাত’ কোনো নতুন আবিষ্কার নয়।

উত্তর-সত্যের লক্ষ্য হলো এমন এক বিশ্বকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা যেখানে প্রতিদিনের অস্তিত্বের বাইরে ভাবাবেগের ভিত্তিতে আবেদনের ভিত্তিতে মানুষ বাঁচবে, তা নিয়েই লড়াই করবে। তীব্রতর হওয়া শোষণ ও নিপীড়ণ থেকে দৃষ্টি যোরাতেই চায় উত্তর-সত্য।

উত্তর সত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে জনগণের জীবনজীবিকার প্রতিদিনের বিষয়কে সামনে তুলে ধরে, শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তবতাকে সামনে তুলে ধরে।

মার্কসবাদ এই অর্থে অভিনব যে একমাত্র তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হলেই তা অতিক্রম করা যায়। সেই লক্ষ্য হলো শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট সামাজিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদ সম্পর্কে তার গভীর বোঝাপড়াই পুঁজিবাদের পরে কী ঐতিহাসিক সম্ভাবনা রয়েছে, তা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। যতক্ষণ পুঁজিবাদকে অতিক্রম করা না যাচ্ছে ততক্ষণ মার্কসবাদ প্রাসঙ্গিক থাকবেই। পুঁজিবাদের পরে মার্কসবাদী দর্শন ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ ও কমিউনিজমে রূপান্তরের ভিত্তি ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করতে পারে।

মার্কসবাদ কোনো গোঁড়ামি নয়, বরং তা ‘সৃজনশীল বিজ্ঞান’। সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ তার অন্যতম ভিত্তি। মার্কসবাদ সাধারণভাবে ইতিহাসের এবং বিশেষ করে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গি। মার্কসের এই বোঝাপড়ার ভিত্তির ওপরে দাঁড়িয়ে আমরা ক্রমাগত বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমাদের তত্ত্বকে সমৃদ্ধ করে যাই। বদ্ধ তাত্ত্বিক ব্যবস্থার বদলে মার্কসবাদ ধারাবাহিক ভাবে তাত্ত্বিক বিকাশের একটি প্রক্রিয়া।

আজকের এবং আগামী দিনের মার্কসবাদ-বিরোধী মতাদর্শগুলিকে তত্ত্ব এবং শ্রেণী ঐক্যের ভিত্তিতে প্রয়োগের পথে মোকাবিলা করতে হবে।

ভারতীয় পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র

সি পি আই (এম)-র ২০তম কংগ্রেসের মতাদর্শগত প্রস্তাবে ভারতে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে আমাদের ধারণা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ভারতে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে ভারতে সমাজতন্ত্রের রূপরেখা সুনির্দিষ্ট চেহারা পাবে। যদিও, সমাজতন্ত্রে সমস্ত ভারতীয়ের সম্পূর্ণ শক্তিকে বাস্তবায়িত করার ভিত্তি কী কী হতে পারে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। ভারতে সমাজতন্ত্রের অর্থ কী হবে?

- সমস্ত জনগণের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা, পূর্ণ কর্মসংস্থান, সার্বজনীন শিক্ষা, চিকিৎসা ও আবাসনের সুযোগ। শ্রমিক, কৃষক, প্রান্তিক অংশের মানুষের জীবনধারণের মান বহুগুণ বাড়িয়ে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের ব্যবস্থা করা।
- জনগণের ক্ষমতাই হবে সর্বোচ্চ। গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক অধিকার সমাজতান্ত্রিক আইন, রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থার অঙ্গাঙ্গী হবে। সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের ভিত্তি হবে সমস্ত জনগণের অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও সামাজিক ক্ষমতায়ণ; এটাই জনগণের জীবনের গুণগত উৎকর্ষতার মৌলিক ভিত্তি ও প্রয়োজনীয়তা। এর ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারে। সমাজতন্ত্রে মতবিরোধের অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মতামতের বহুত্ব বিকশিত হবে সর্বহারার রাষ্ট্রের অধীনে সমাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই।

জাত ব্যবস্থা নির্মূল করে জাত নিপীড়নের বিলোপ ঘটবে। সমস্ত ভাষা ও ভাষাগোষ্ঠীর সমতা থাকবে। সমস্ত সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক অংশের মানুষের প্রকৃত সমতা থাকবে। লিঙ্গ নিপীড়নের অবসান হবে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক নির্মাণের ভিত্তি হবে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা। যতদিন পর্যন্ত উৎপাদন থাকবে, বাজারও থাকতে বাধ্য। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীন থাকবে বাজারের শক্তি। সম্পত্তির বিভিন্ন ধরনের রূপ থাকবে কিন্তু নির্ণায়ক রূপ হবে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা। তার অর্থ এই নয় যে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মালিকানার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ক্ষেত্র থাকবে। সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তেমনই কালেকটিভ, সমবায়ের মালিকানার মতো অন্যান্য রূপও থাকতে পারে। এই ধরনের মালিকানা ও অর্থনৈতিক জীবনরেখা নিয়ন্ত্রণকারী অর্থনৈতিক নীতির রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পাশাপাশি থাকবে।

অক্টোবর বিপ্লব: পৃথিবীকে বদলানো যায়

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, “দার্শনিকরা এযাবৎ পৃথিবীকে কেবল বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাই করেছেন, কথা হলো তাকে পরিবর্তন করা”। অক্টোবর বিপ্লব দেখিয়েছিল পৃথিবীকে বদল করা সম্ভব। এটিই এর চিরায়ত প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে থেকে যাবে। আঘাত সহ্য করা সত্ত্বেও অক্টোবর বিপ্লব এবং তার অবদান মানবসভ্যতার অগ্রগতির অভিমুখ ঠিক করছে। মানব ইতিহাসে এই যুগান্তকারী ঘটনা বৈপ্লবিক সংগ্রামে আমাদের সকলেরই অনুপ্রেরণার উৎস। অক্টোবর বিপ্লব যদি পৃথিবীকে পালটে দিতে পারে তাহলে ভারতীয় বিপ্লবও পারে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করাই আমাদের কর্তব্য।

(সীতারাম ইয়েচুরি কেরালার ত্রিচুরে ই এম এস স্মৃতি ২০১৭-তে যে ভাষণ দিয়েছিলেন এই প্রবন্ধটি তার ভিত্তিতে রচিত)